

**LAND TURNOVER OF THE BAIKAL REGION:
ELEMENTS OF AGGLOMERATION****Rogova Marina Vladimirovna***PhD of Geography,**V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS**664033, Russian Federation, Irkutsk**Ул. Улан-Баторская, 1***ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЫНОК БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА:
ЭЛЕМЕНТЫ АГЛОМЕРАЦИИ****Рогова М.В.***Кандидат географических наук**Институт географии СО РАН им. В.Б. Сочавы**Лаборатория георесурсоведения и политической географии**664033, Россия, г. Иркутск**ул. Улан-Баторская, 1***Abstract**

The paper reveals the study features and inter-municipal differences in the land market of the Baikal region and constituent entities of the Russian Federation (Irkutsk Region, Republic of Buryatia and Transbaikalian Territory). The classification of municipalities according to the level of intensity of land turnover (from low to high) is shown. The main directions of development of agglomeration processes in the Baikal region are highlighted.

Аннотация

В статье раскрыты особенности изучения и межмуниципальные различия земельного рынка Байкальского региона и входящих в него субъектов РФ (Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край). Показана классификация муниципальных образований по уровню интенсивности земельного оборота (от низкого уровня к высокому). Обозначены основные направления развития агломерационных процессов в Байкальском регионе.

Keywords: land market, land turnover, municipalities, classification, agglomeration, center – periphery**Ключевые слова:** земельный рынок, земельный оборот, муниципальные образования, классификация, агломерации, центр – периферия

Введение и постановка проблемы. Изучение сферы земельных отношений и земельного рынка, в том числе, позволяет выявить и описать многие социально-экономические процессы и явления. Изучение интенсивности земельного оборота позволяет не только раскрыть многие черты регионального земельного рынка, но и более обоснованно судить о масштабах роста городских агломераций, процессах урбанизации и субурбанизации.

Основной подход, применяемый в общественной географии при изучении рынков, заключается во взгляде на рынок как на территориальную общественную систему с опорой на сегменты, отличающиеся условиями сбыта товаров и услуг [1]. Схожей формулировкой придерживается С.А. Гуров, согласно которому подход сегментации предполагает выделение частей геопространства, характеризующихся пространственными отличиями экономических, социальных, демографических и других критериев, имеющих отношение к рынку [2]. Особую сложность для изучения этих критериев представляют удаленные транзитные регионы, через которые осуществляется как внутренний, так и внешний поток миграции, и добавляются факторы приграничного и трансграничного положения территорий. Одним из таких насыщенных по разнообразию и

сложности миграционных потоков является Байкальский регион, включающий в себя три крупных субъекта РФ (Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край). Они характеризуются удаленностью муниципальных образований от центров субъектов, а, следовательно, сложностью для исследований и типизации. Типологические закономерности развития земельного рынка изучаются с помощью концепции экономико-географического положения отечественной школы общественной географии [3], а также концепции близости, подробно рассмотренной отечественными авторами Н.Ю. Замятиной, А.Н. Пилясовым [4] и концепции периферийности, рассмотренной, в частности, Т.Е. Дмитриевой [5]. В зарубежной географии развитие получили схожие с ними концепции близости “proximity”, о которой в контексте агломераций одним из первых писал В. Audretsch [6], а позднее М. Porter [7]. А также концепция удаленности “remoteness” М. Berman [8], R. Boschma [9]. На примере разных регионов России можно наблюдать, что земельный оборот активизируется вблизи крупных транспортных артерий, промышленных и инфраструктурных узлов, объектов туризма и рекреации. Подобные территориальные структуры приобретают ключевое значение для процессов

географической и социальной мобильности, урбанизации и субурбанизации. Среди отечественных исследовательских работ по данной тематике можно отметить труды О.Ю. Голубчикова, А.Г. Махровой, Н.А. Фелпс [10], Т.Г. Нефедовой, Н. Е. Покровского, А.И. Трейвиш [11].

Однако для таких субъектов РФ, как Забайкальский край, площадь которого превышает 431,8 км², или, Иркутская область, площадь которой составляет 774,8 км², сложно собирать данные по удаленным от региональных центров городам и районам. Информация о проведенных там земельных сделках зачастую оказывается неактуальной. Несовершенство институциональных механизмов, транзакционные издержки, теневые сделки – все это затрудняет исследования локальных земельных рынков. Тем не менее изучение интенсивности земельного оборота и сравнение его активности с социально-демографическими данными способно выявить вполне реалистичную картину развития регионального земельного рынка.

Объект и методы исследования. В работе были применены статистический и типологический методы исследования. Информационной базой для исследования земельного рынка послужили данные по земельному обороту, опубликованные на портале Росреестра с 2017 по 2022 годы. Были собраны

и рассчитаны данные по 98 муниципальным образованиям по количеству и площади сделок на землях населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения. Объектом исследования является земельный рынок Байкальского региона на региональном (регион и входящие в него субъекты РФ – Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край) и муниципальном уровнях.

Результаты и обсуждение. В разных работах авторы определяют период исследований, исходя из личных возможностей и субъективной оценки рынка. В ряде публикаций российских авторов период для возможных аналитических обобщений составляет не менее 4 лет [12; 13]. Примерно те же сроки наблюдений мы находим у зарубежных авторов [14; 15]. Выбор периода наблюдений для данной работы был основан на имеющихся данных Росреестра с 2017 по 2022 гг. Данный период отличается неравномерностью развития, в том числе за счет пика пандемии Covid-19 и связанных с ней ограничительных мер в 2020-2021 годы. Для выявления пространственной дифференциации земельного оборота была выполнена классификация среднегодового количества сделок по муниципальным образованиям от максимального к минимальному значениям (табл.).

Таблица

Классификация муниципальных образований Байкальского региона по среднегодовому количеству сделок с земельными участками (2017–2022 гг.), ед.

Классы по среднегодовому количеству сделок, ед.	Муниципальные образования (районы и городские округа)
800 и более	Иркутское районное МО, г. Улан-Удэ
400–800	г. Иркутск, Читинский, Усольское районное МО
200–400	Черемховское районное МО, Тайшетский, Баргузинский, г. Черемхово, Тулунский, Иволгинский, Шелеховский, МО г. Усолье-Сибирское, г. Чита, Эхирит-Булагатский район, Слюдянский, Кабанский, Агинский, Заиграевский, Боханский
100–200	Куйтунский, Петровск-Забайкальский, Карымский, Селенгинский, г. Тулун, Аларский, Ангарское городское МО, Кяхтинский, Красночикоийский, Хилокский, Заларинский, г. Петровск-Забайкальский, Братский, Осинский, Зиминское городское МО, Борзинский, Нерчинский, Северобайкальский, Шилкинский, Оловянинский, Зиминский
50–100	Улетовский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Нижнеудинский, Чернышевский, Усть-Кутский, Сретенский, Нукутский, Хоринский, Ононский, г. Свирск, г. Северобайкальск, Качугский, Чунское районное МО, Баяндаевский, Мухоршибирский, Еравнинский, Забайкальский, Приаргунский, Могойтуйский, Курумканский, Тункинский, Бичурский, Джидинский, Могочинский, Дульдургинский
0–50	Усть-Удинский, Ольхонское районное МО, Александрово-Заводский, г. Усть-Илимск, Кижингинский, Казачинско-Ленский, Закаменский, Кыринский, Тунгокоченский, Баунтовский, Муйский, Нижнеилимский, Газимуро-Заводский, Краснокаменский, Нерчинско-Заводский, Жигаловский, Усть-Илимский, Балаганский, Балейский, Акшинский, МО г. Бодайбо и района, Киренский, МО г. Братска, Катангский, Шелопугинский, г. Саянск, Калганский, Окинский, Каларский, Мамско-Чуйский, Тунгино-Олекминский

Максимальные показатели сделок наблюдаются в Иркутском районе, что объясняется близким расположением к областному центру и, следовательно, более интенсивным ростом пригородной зоны. Для него также характерны примерно одинаковые цифры распределения сделок по годам за рассматриваемый период. Это касается и тех районов, чье экономико-географическое расположение, а также природно-климатические условия более благоприятны. Некоторые районы обеспечивают не только стабильный, но уверенный прирост количества сделок (Баяндаевский, Заларинский, Шелеховский). И наоборот, районы, удаленные от областного центра, характеризуются как территории низкого уровня рыночной активности населения, что демонстрирует нам рынок продаж земельных участков. Это касается в первую очередь районов с крайне низкими показателями сделок (Бодайбинский, Мамско-Чуйский), а также районов с незначительной динамикой их прироста (Катангский, Киренский, Усть-Кутский).

Согласно закономерности, выявленной на примере районов Иркутской области, сделки имеют стабильный характер прироста в районах, тяготеющих к региональному центру. В Республике Бурятия к таким районам относятся Иволгинский, Заиграевский, Кабанский и Селенгинский. Исключение составляет Баргузинский район, хотя и приравненный к группе районов Крайнего Севера, но с максимальными значениями сделок за рассматриваемый период времени. Район не имеет на своей территории крупных городов, а его единственное городское поселение Усть-Баргузин сосредотачивает около трети населения – 7785 чел. Однако, несмотря на удаленность от промышленных центров и железнодорожных путей сообщения, интерес к земле здесь объясняется расположением района на побережье оз. Байкал и соответственно рекреационными возможностями. Низкая платежеспособность населения компенсируется преобладанием ипотечных сделок, район демонстрирует самый низкий показатель продаж.

Высокие значения количества сделок характерны в районах, прилегающих к основным транспортным путям. Это трансграничный Кяхтинский район, через который проходит Монгольский тракт и Северобайкальский район с Байкало-Амурской железнодорожной магистралью. К этой же группе отнесены Турунтаевский и Хоринский районы, также относительно недалеко расположенные от основных транспортных коридоров. Наименьшими значениями продаж отличаются отдаленные труднодоступные районы (Окинский, Закаменский, Баян-Утровский, Бичурский, Кижигинский).

В классификации районов Забайкальского края по количеству сделок с земельными участками выделяется региональный центр – г. Чита. Для северных удаленных территорий края характерны минимальные значения сделок земельного оборота. Увеличение количества сделок происходит в приграничных районах Забайкалья (Красночикойский, Хилокский, Петровск-Забайкальский районы, г.

Петровск-Забайкальский) и в зоне территориального влияния центра субъекта (Агинский, Читинский районы). В динамике сделок по годам обращает на себя внимание рост сделок в приграничных районах (Краснокаменский, Кыринский, Нерчинско-Заводский, Приаргунский) к концу наблюдаемого периода. Об использовании приграничных районов юго-восточного Забайкалья как ресурсной базы для китайских бизнесменов упоминает А.Н. Новиков [16].

Пространственное распределение показателей земельного рынка в целом подчиняется ведущему центростремительному направлению роста агломераций и внутрирегиональной миграции населения. Отмечаются искажения этого вектора роста агломераций в трансграничных и приграничных районах Республики Бурятия и Забайкальского края, а также в районах Иркутской области и Республики Бурятия на побережье крупнейшего водного объекта региона – оз. Байкал. Наиболее выраженными направлениями роста агломерации в субъектах Байкальского региона можно считать 4 вектора:

1) Вектор в направлении от центра к периферии, характерный для центров большинства субъектов РФ и крупных городов – центров агломераций. Для этого вектора характерно разрастание агломераций по линиям уже существующих транспортных маршрутов.

2) Векторами, имеющими региональную специфику, можно считать направление вдоль осевых транспортных линий региона – транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и федеральной трассы «Байкал». Для большинства муниципальных образований Иркутской области для этого вектора характерно субмеридиональное направление, а для муниципальных образований Республики Бурятия и Забайкальского края – субширотное.

3) Вектор, направленный к основному объекту рекреации региона – побережью оз. Байкал. Для Иркутской области характерно юго-восточное направление вектора, для Республики Бурятия – северо- и северо-восточное, что обусловлено географическим положением озера по отношению к центрам субъектов.

4) Вектора субмеридионального направления от центров субъектов к приграничным территориям (Кяхтинский район Бурятии и Борзинский и Забайкальский районы Забайкалья) вдоль трансграничных транспортных маршрутов.

Заключение. Выполненная классификация основных показателей земельного оборота позволяют выявить и дифференцировать территории разной степени интенсивности развития земельного рынка и направления векторов агломерационного роста. Показатели рыночных сделок отображают результаты социальной мобильности населения и выявляют территории, дифференцированные по плотности этих показателей. Для удаленных районов периферии и полупериферии характерен сниженный землеоборот, который компенсируется активными процессами разрастания пригородов регионального

центра – как центра внутрирегиональной и межрегиональной миграции населения. Отдельно росту пригородов способствует также всеобщая автомобилизация населения.

В целом в Байкальском регионе преобладает поток мигрантов из периферии в центр, однако из-за наличия крупных месторождений и промышленных городов, расселение здесь приобретает характер трудовой миграции. Это в некоторой степени сдерживает процесс тотального исчезновения малых городов, однако тенденция на постепенное стягивание населения к крупным городам с периферии региона преобладает.

References

1. Chernomaz P.O. Marketing geography: theoretical and methodological foundations: dissertation... cand. geographer. sciences: 11.00.02. X., 2000. – 172 p. [Published in Ukraine]
2. Gurov S.A. Theoretical and methodological foundations of socio-geographical study of territorial systems of residential real estate markets // Socio-economic geography. ARGO Bulletin. 2016. № 5. pp. 190-201.
3. Baranskii N.N. Economic and geographical position // Geography at school. 1939. № 4. P. 24–34. [Published in Russia]
4. Zamyatina N.Yu., Pilyasov A.N. The concept of proximity: foreign experience and prospects for application in Russia // Izvestia RAS. Geographical series. 2017. № 3. pp. 8–21. DOI: 10.7868/S037324441703001X
5. Dmitrieva T.E. Periphery: content, assessment, economic means // Problems of border regions of Russia: St. Petersburg – M.: IG RAS, 2004. pp. 43–49. [Published in Russia]
6. Audretsch B. Agglomeration and the location of innovative activity // Oxford review of economic policy. Oxford Univ Press, 1998. pp. 18 – 29.
7. Porter M. Locations, clusters, and company strategy (Chapter 13) // The Oxford Handbook of Economic Geography / G.L. Clark, M.S. Gertler and M.P. Feldman (Eds.). Oxford Univ. Press, 2000. pp. 253 – 274.
8. Berman M. and Howe L. Remoteness, Transportation Infrastructure, and Urban-Rural Population Movements in the Arctic // Proc. Int. Conf. Urbanisation of the Arctic, Nuuk, Greenland, August 2012. Stockholm: Nordregio, 2012. pp. 108 – 122.
9. Boschma R.A. Proximity and innovation: a critical assessment // Reg. Stud. 2005. № 39. pp. 61–74.
10. Nefedova T.G., Pokrovsky N.E., Treivish A.I. Urbanization, deurbanization and rural-urban communities in the context of growing horizontal mobility // Sociological Research. 2015. № 12. pp. 60-69.
11. Golubchikov O.Yu., Makhrova A.G., Phelps N.A. Application of the concept of “Outskirt city” for the analysis of modern urbanization processes in the Russian Federation (using the example of Khimki) // Vestn. Moscow Univ. Ser. 5. Geography. 2010. № 3. pp. 48-54
12. Kazmin M.A. Land turnover in post-Soviet Russia: territorial features of formation and development // Regional studies. 2014. № 4 (46). pp. 110-125.
13. Nikonova G.N., Dzhabrailova B.S. Development of the agricultural land market in the north-west of the Russian Federation // Russian electronic scientific journal. 2016. № 3 (21). P. 4-17.
14. Cimpoiu D. Piata de Vanzare-cumparare ca Mijloc de Consolidare a Terenurilor Agricole // Stiinta agricola. – 2010. – № 2. – pp. 93-100.
15. Glebocki B., Perdal R. Transactions in land in the suburban zone of Bydgoszcz over the years 2007-2010 // Quaestiones geographicae. – 2013. – № 32 (4). – pp. 103-116.
16. Novikov A.N. Regional features of the border position / A.N. Novikov, M.S. Novikova // Scientific notes of Kazan State University. Series Natural Sciences. – 2008 – volume 150. Book 3. – Kazan: Kazan State University Publishing House, 2008. – pp. 229-240 [Published in Russia]